

ISSN 3060-544X

2026-yil 6-son

ZAMONAVIY JAMIYAT VA INNOVATSIYALAR

ilmiy-nazariy jurnal

BUXORO 2026

ZAMONAVIY JAMIYAT VA INNOVATSIYALAR

ilmiy-nazariy jurnal

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО И ИННОВАЦИИ

научно-теоретический журнал

MODERN SOCIETY AND INNOVATIONS

scientific-theoretical journal

№ 6-son, 2-qism 2026-yil

*Jurnal 2025-yilda tashkil etilgan.
Jurnal 1 yilda 12 marta nashr etiladi.*

Jurnal O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi OAK Rayosatining 2025-yil 24-sentyabrdagi 375/5-son qarori bilan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning disertatsiya ishlari yuzasidan asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

Qudratbek Maxmudov

Ta'lim sifatini ta'minlash bosh mutaxassisi, p.f.f.d. (PhD), dotsent
Chirchiq davlat pedagogika universiteti
q.makhmudov@mail.ru

O'QUV DASTURLARI MAZMUNINI XALQARO TALABLAR ASOSIDA MOSLASHTIRISHNING DIDAKTIK SHARTLARI

Annotatsiya. Maqolada o'quv dasturlari mazmunini xalqaro talablar asosida moslashtirishning didaktik shartlari narrative review usulida tahlil qilingan bo'lib, undagi tadqiqotda QS World University Rankings by Subject va Times Higher Education World University Rankings by Subject 2026, ya'ni fanlar bo'yicha reyting tizimlarining metodologiyalari fanga xos didaktik talablarning manbai sifatida o'rganilgan. Tahlil natijasiga ko'ra o'quv dasturlarini xalqaro talablarga moslashtirish jarayonida yetti asosiy didaktik shart amal qilishi zarur: fanga xos ta'lim natijalari va konstruktiv muvofiqlashtirish; dissiplinar ilmiy nashr madaniyati bilan ta'limning integratsiyasi; akademik va ish beruvchilar manfaatdorligini hisobga olish; xalqaro tadqiqot tarmog'i va akademik mobillik; raqamli infratuzilma va o'qitishning yangi formalari; davriy sifat kafolati va dasturni yangilash siklini joriy etish hamda fanga xos didaktik moslashuvchanlik. Maqolada oliy ta'lim muassasalarida ushbu didaktik shartlarni amalga oshirishning amaliy yo'nalishlari va cheklovlari ham yoritilgan.

Kalit so'zlar: o'quv dasturi, didaktika, xalqaro talablar, fan sohalariga asoslangan reyting, fanga xos pedagogika, konstruktiv muvofiqlashtirish, disciplinar madaniyat, akademik reputatsiya, kompetensiya, sifat kafolati.

Аннотация. В статье методом narrative review проанализированы дидактические условия адаптации содержания образовательных программ к международным требованиям. В рамках исследования методологии рейтинговых систем QS World University Rankings by Subject и Times Higher Education World University Rankings by Subject 2026, основанных на предметных направлениях, были рассмотрены как источник предметно-специфических дидактических требований. Результаты анализа показали, что в процессе адаптации образовательных программ к международным требованиям необходимо соблюдать семь основных дидактических условий: предметно-ориентированные результаты обучения и конструктивное согласование; интеграцию образовательного процесса с культурой дисциплинарной научной публикационной деятельности; учёт интересов академического сообщества и работодателей; развитие международных исследовательских сетей и академической мобильности; использование цифровой инфраструктуры и новых форм обучения; внедрение циклов периодического обеспечения качества и обновления образовательных программ; а также обеспечение предметно-специфической дидактической гибкости. В статье также рассмотрены практические направления реализации данных дидактических условий в учреждениях высшего образования и существующие ограничения их внедрения.

Ключевые слова: образовательная программа, дидактика, международные требования, предметно-ориентированный рейтинг, предметно-специфическая педагогика, конструктивное согласование, дисциплинарная культура, академическая репутация, компетентность, обеспечение качества.

Abstract. The article analyzes the didactic conditions for adapting the content of curricula based on international requirements using the narrative review method. In the study, the methodologies of QS World University Rankings by Subject and Times Higher Education World University Rankings by Subject 2026, that is, subject-based ranking systems, are examined as sources of discipline-specific didactic requirements. According to the results of the analysis, seven main didactic conditions must be observed in the process of adapting curricula to international requirements: discipline-specific learning outcomes and constructive alignment; integration of education with the culture of disciplinary scientific publication; consideration of the interests of

academic stakeholders and employers; international research networks and academic mobility; digital infrastructure and new forms of teaching; implementation of periodic quality assurance and curriculum renewal cycles; and discipline-specific didactic flexibility. The article also highlights practical directions and limitations of implementing these didactic conditions in higher education institutions.

Key words: *curriculum, didactics, international requirements, subject-based ranking, discipline-specific pedagogy, constructive alignment, disciplinary culture, academic reputation, competence, quality assurance.*

Kirish. Bilimlar iqtisodiyoti va xalqaro akademik raqobat sharoitida OTMLar o'quv dasturlari mazmunini xalqaro talablar asosida muntazam yangilab borishi zaruriyat sifatida belgilanmoqda. S.Marginsonning ta'kidlashicha, zamonaviy universitetlar xalqaro akademik tarmoqlarda joylashgan bo'lib, ularning faoliyati global ilmiy va ta'lim standartlari bilan qiyoslanadi [9]. Ushbu sharoitda OTM o'zining o'quv dasturlarini nafaqat milliy ta'lim talablari, balki xalqaro mehnat bozori, ilmiy hamjamiyat va akademik reyting tizimlarining didaktik mezonlari asosida ham loyihalashga majbur.

Oxirgi yillarda xalqaro reyting tizimlari oliy ta'limni umumiy emas, balki fanlar sohalari (yo'nalishlar) kesimida ham baholashga o'tdi. QS World University Rankings by Subject tizimida besh keng fakultet sohasi va ellikdan ortiq aniq fan bo'yicha reyting tuzilsa [1], Times Higher Education World University Rankings by Subject 2026 metodologiyasida esa 11 ta subject sohasi har bir fanga xos akademik madaniyat va nashr amaliyotini hisobga olgan holda baholanadi [2]. Mazkur fanga asoslangan baholash o'quv dasturlari uchun yangi pedagogik talabni shakllantiradi, ya'ni dastur mazmuni nafaqat umumiy ta'lim mezonlariga, balki har bir fan sohasining xalqaro didaktik standartlariga ham moslashtirilishi lozim.

Pedagogik nazariya nuqtai nazardan bu yondashuv yangi savollarni keltirib chiqaradi: xalqaro reyting tizimlarining subject-darajadagi talablari o'quv dasturi mazmuniga qanday didaktik shartlar qo'yadi? Universitet pedagogi va metodisti dasturlarni xalqaro standartlarga muvofiq loyihalashda qaysi didaktik prinsiplarga tayanishi kerak? Ushbu savollarga javob berish OTMLar uchun nazariy va amaliy ahamiyatga ega, chunki fanlarni baholashga asoslangan reyting talablarini mexanik ravishda emas, balki ongli ravishda didaktik amaliyotga singdirish samaraliroq natija beradi. Zero, ushbu maqoladan maqsadimiz o'quv dasturlari mazmunini xalqaro talablar asosida moslashtirishning didaktik shartlarini usulida ochib berish bo'lib, tahlilida yetakchi fan sohaslariga asoslangan reyting tizimlarining metodologiyasi, monografik manbalar va sohaviy ilmiy adabiyotlarni qiyosiy o'rganishga tayandik.

Asosiy qism.

Fan sohalari xalqaro reyting tizimlarining didaktik o'ziga xosligi

Umumiy universitet reytinglaridan farqli o'laroq, fan sohaslariga asoslangan reyting tizimlari o'quv dasturlari mazmuniga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qiladi va fanga xos didaktik me'yorlarni shakllantiradi. QS World University Rankings by Subject 2026 yilgi metodologiyasiga ko'ra, OTMLar beshta keng fakultet sohasi (San'at va gumanitar fanlar, Muhandislik va texnologiya, Hayot fanlari va tibbiyot, Tabiiy fanlar, Ijtimoiy fanlar va boshqaruv) hamda ellikdan ortiq aniq fan sohasi bo'yicha baholanadi [1]. Reyting beshta asosiy indikatorga (akademik reputatsiya, ish beruvchilar reputatsiyasi, har bir maqolaga to'g'ri keladigan iqtiboslar, H-indeks va xalqaro tadqiqot tarmog'i) asoslanadi. Eng muhimi, mazkur indikatorlarning og'irligi har bir fakultet sohasi uchun alohida takomillashtirilgan: San'at va gumanitar fanlarda akademik reputatsiya 60 foiz, ish beruvchilar reputatsiyasi 20 foiz og'irlikka ega bo'lsa, Hayot fanlari va tibbiyotda iqtiboslar va H-indeks birgalikda 40 foizga teng. Ushbu farqlanish har bir fan sohasining o'ziga xos ilmiy nashr va kasbiy amaliyot madaniyatini aks ettiradi.

Times Higher Education World University Rankings by Subject 2026 metodologiyasi esa boshqacha yondashuvni qo'llaydi, xususan u umumiy WUR metodologiyasidagi 18 ta indikatorni 11 ta fan sohasi uchun qayta moslaydi [2]. Bunda har bir fan sohasining xususiyatlariga qarab baholashlar o'zgartiriladi. Masalan, San'at va gumanitar fanlarda o'qitish reputatsiyasi 25,3 foiz,

tadqiqot reputatsiyasi 30 foizgacha oshiriladi, lekin iqtibos ta'siri 7,5 foizgacha kamaytiriladi, chunki bu sohada tadqiqot natijalari faqat ko'zda tutilgan jurnallar emas, balki kitoblar, monografiyalar va san'at asarlari orqali ham namoyon bo'ladi. Bundan tashqari, har bir subject uchun ilmiy nashrlar va akademik xodimlar bo'yicha alohida chegaralar belgilangan (san'at va gumanitar fanlar uchun besh yilda kamida 250 ta nashr, muhandislik uchun esa 500 ta nashr). Bu chegaralar har bir fanga xos ilmiy nashr madaniyatining e'tirof etilishidir.

1-jadval.

QS Subject Rankings 2026: beshta soha uchun indikatorlar (foizda)

Fakultet sohasi	Akademik reputatsiya	Ish beruvchilar reputatsiyasi	Iqtiboslar	H-indeks	Xalqaro tadqiqot tarmog'i
San'at va gumanitar fanlar	60	20	7,5	7,5	5
Muhandislik va texnologiya	40	30	10	10	10
Hayot fanlari va tibbiyot	40	10	20	20	10
Tabiiy fanlar	40	20	15	15	10
Ijtimoiy fanlar va boshqaruv	50	30	7,5	7,5	5

Fan sohasi reytinglari bundan tashqari Scopus bazasidagi All Science Journal Classification (ASJC) kodlari bilan moslashtirilgan [1]. Bu o'quv dasturi loyihachisi uchun muhim didaktik signal bo'lib, kafedra va fakultet ilmiy faoliyati hamda o'quv mazmuni xalqaro tan olingan fan klassifikatori asosida tashkil etilishi kerak. Demak, fan sohalariga asoslangan reyting tizimlarining birinchi va eng muhim xususiyati bu – ular oliy ta'limni umumiy emas, balki fanga xos kontekstda baholaydi va shuning uchun o'quv dasturlarini xalqaro talablarga moslashtirishda yagona universal yondashuvni emas, balki fanga xos didaktik konfiguratsiyani talab qiladi.

O'quv dasturlari mazmunini xalqaro talablar asosida moslashtirishning didaktik shartlari

Yuqorida tilga olingan fan sohalariga asoslangan reyting metodologiyalari va zamonaviy didaktik adabiyotlar tahlili o'quv dasturi mazmunini xalqaro talablar asosida moslashtirishning etti asosiy didaktik shartini aniqlash imkonini beradi.

Birinchi didaktik shart o'quv dasturining mazmunini fanga xos ta'lim natijalari bilan konstruktiv muvofiqlashtirilishini taqozo etadi. J.Biggs va K.Tang tomonidan ilgari surilgan konstruktiv muvofiqlashtirish (constructive alignment) nazariyasi ta'kidlashicha, ta'lim natijalari, o'qitish faoliyatlari va baholash mezonlari yagona uyg'un tizimda loyihalanishi kerak [3]. J.Hattining meta-analizlari ham ta'lim natijasini ko'rinarli, dalillarga asoslangan pedagogika orqali shakllantirish eng samarali strategiya ekanligini ko'rsatadi [4]. Fan sohalariga asoslangan reyting talablari nuqtai nazaridan bu shart amalda quyidagini anglatadi: dastur mazmunidan kelib chiquvchi har bir o'quv natijasi muayyan fan sohasining xalqaro ekspertlari va ish beruvchilari tomonidan tan olinadigan kompetensiyalar bilan bog'liq bo'lishi va o'qitish hamda baholash usullari shu natijalarni qo'llab-quvvatlovchi tarzda loyihalanishi lozim. Aks holda, dastur ichki tuzilmasi xalqaro talablarga "ko'rinishda" mos kelsa-da, ta'lim natijalari sath jihatdan farqlanadi va reyting indikatorlariga ko'rinishini topmaydi.

Ikkinchi didaktik shart o'quv dasturining tegishli fanning ilmiy nashr madaniyati bilan integratsiyasini taqozo etib, QS Subject metodologiyasida iqtibos va H-indeks indikatorlari [1], THE Subject metodologiyasida esa tadqiqot mahsuldorligi va tadqiqot ta'siri ko'rsatkichlari [2] har bir fanga moslashtirilgan baholar bilan qo'llaniladi. Bu didaktik nuqtai nazardan shuni anglatadiki, o'quv dasturi tegishli fanning ilmiy adabiyot bazasi, ustuvor jurnallari, indekslar (Web of Science, Scopus, ASJC) va akademik nashr tartibi bilan bevosita ta'nishtirishi kerak. Talabalar nafaqat fanni o'rganishi, balki shu fan ichida ilmiy bilim qanday yaratilishi, qanday baholanishi

va qanday tarqatilishini ham o'zlashtirishi lozim. R.E.Yo'ldoshev tadqiqotida dinamik modellashtirish asosida talabalarni pedagogik-tadqiqiy faoliyatga tayyorlash metodikasi ushbu jihatning amaliy mexanizmlaridan biri sifatida asoslangan [15].

Fan sohalari asoslangan reyting tizimlarida akademik va ish beruvchilar reputatsiyasi indikatorlari katta ulushga ega hisoblanib, QS Subject metodologiyasida bu ikki indikator birga olinganda umumiy balning 60-80 foizini tashkil etadi [1]. Bu didaktik nuqtai nazardan o'quv dasturi mazmunining ikki manfaatdor tomon hisoblanuvchi fan sohasi akademik hamjamiyati va kasbiy mehnat bozori talablariga muvofiqligini talab qiladi. Akademik manfaatdorlik dastur mazmunining fanning zamonaviy yo'nalishlari, nazariy yondashuvlari va tadqiqot metodikalariga muvofiqligida namoyon bo'lsa, ish beruvchilar manfaatdorligi bitiruvchilarning kasbiy kompetensiyalari, amaliy ko'nikmalari va mehnat bozorida talabga ega bo'lishida o'z aksini topadi. P.Garnjost va L.Lauter tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda talabaga yo'naltirilgan va o'qituvchiga yo'naltirilgan pedagogik yondashuvlar o'quv natijalariga turlicha ta'sir ko'rsatishi, ish beruvchilar talablariga moslashish jarayonida ta'lim strategiyasini differensiyalashga zarurat borligi ko'rsatib o'tilgan [7]. Bundan kelib chiqadiki, dastur mazmuni ikkala manfaatdor tomon kutgan natijalarni muvozanatli ravishda ifoda etishi lozim.

Xalqaro tadqiqot tarmog'i va akademik mobillikni nazarda tutuvchi navbatdagi shartda QS Subject metodologiyasidagi xalqaro tadqiqot tarmog'i indikatorlari va THE Subject metodologiyasidagi xalqaro ko'rinish ustuni o'quv dasturlari xalqarolashuvini didaktik shart sifatida belgilaydi [1; 2]. J.Knight tomonidan ishlab chiqilgan xalqarolashuv konsepsiyasiga ko'ra, oliy ta'lim xalqarolashuvi nafaqat xorijiy talaba va xodimlar oqimi, balki o'quv dasturlari mazmunining xalqaro miqyosga mosligi ham hisoblanadi [5]. Didaktik nuqtai nazardan bu shart o'quv dasturiga xorijiy adabiyotlarni, fanga xos xalqaro kontentni, qiyosiy o'rganish modullarini va xalqaro hamkorlikdagi tadqiqot loyihalarini kiritishni nazarda tutadi. Y.Xou, M.Robert va Ch.Chiang xalqaro reytinglarni institutsional strategik rejalashtirish vositasi sifatida tahlil qilib, ularni o'quv dasturlari va ilmiy faoliyatni xalqaro miqyosga moslashtirishning amaliy yo'llari sifatida talqin qilganlar [8]. D.A.Mustafoyeva o'z izlanishida klasterli yondashuv asosida kadrlar tayyorlashda xorijiy tajribani integratsiya qilishning samaradorligini asoslagan [13], V.T.Jo'rayev esa raqamlashtirish sharoitida xalqaro standartlarga muvofiq o'quv jarayonini boshqarish metodikasini ishlab chiqqan [14].

Beshinchi didaktik shart o'quv dasturlarining raqamli ta'lim infratuzilmasi bilan integratsiyasi bo'lib, zamonaviy fan sohalari reytinglarida ilmiy faoliyatni hisoblash to'liq raqamli platformalarga, jumladan Scopus, Web of Science, ORCID, ASJC kodlash tizimlariga asoslangan [1]. Shundan kelib chiqib, o'quv dasturi ham raqamli ta'lim texnologiyalarini, ta'lim analitikasini va elektron ilmiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirishi kerak. Didaktik nuqtai nazardan bu shart talabalarda raqamli savodxonlik, ilmiy ma'lumotlar bilan ishlash, akademik elektron platformalarda nashriyot va xalqaro ilmiy resurslardan foydalanish kompetensiyalarini rivojlantirishni nazarda tutadi. O.B.Burxliyev tadqiqotida o'quv jarayonida avtomatlashtirilgan axborot tizimlari vositasida ta'lim sifatini oshirish texnologiyasi pedagogik nuqtai nazardan asoslangan [12], J.S.Otepbergenov esa kredit-modul tizimi sharoitida talabalarning intellektual-kognitiv salohiyatini rivojlantirish metodikasini ishlab chiqqan, bu raqamli ta'lim sharoitida individuallashtirilgan o'qitishning didaktik asoslarini hosil qiladi [11].

Oltinchi didaktik shart o'quv dasturi mazmunini xalqaro talablarga muvofiq davriy yangilab borish mexanizmi hisoblanib, Yevropa oliy ta'lim sifat kafolati standartlari (ESG) ta'lim natijalari, dasturlar dizayni, talabalar baholash va ta'lim resurslari sohalarida muntazam ichki va tashqi sifat baholash siklini ta'kidlaydi [6]. Fan sohalari asoslangan reyting talablari nuqtai nazardan bu shart yana muhimroq, chunki har bir fan o'zining ilmiy taraqqiyot tezligiga ega va dasturlar shu tezlikka muvofiq yangilanishi kerak. K.F.Ti ishlab chiqqan asosiy ko'rsatkichlar va benchmarking shablone dastur sifatini ichki va tashqi baholash uchun amaliy vosita sifatida taqdim etilgan [18]. E.O.Kuvandikov tadqiqotida ta'lim-tarbiya jarayonini modellashtirishda pedagogik sinergetikadan foydalanish dastur sifatini doimiy takomillashtirishning ilmiy-metodologik asosi

sifatida asoslangan [16]. Yuqoridagilardan kelib chiqib, o'quv dasturi statik hujjat emas, balki davriy yangilanishga ehtiyojli dinamik tizim sifatida loyihalaniishi kerak.

Yettinchi didaktik shart o'quv dasturlarining xalqaro talablariga moslashtirilishi jarayonida fanga xos pedagogik o'ziga xosliklar va mahalliy kontekst hisobga olinishidir. THE Subject metodologiyasi har bir fan sohasi uchun ballarni qayta moslash orqali aynan shu xususiyatni e'tirof etadi [2]. Y.O'.Ne'matjonova izlanishida pedagogika OTMLarida xalqaro tajribani milliy o'qituvchi tayyorlash modeli bilan uyg'unlashtirish zarurligi asoslangan [10]. A.E.Kenjaboyev va D.A.Kenjaboyeva pedagogik deontologiya va kompetentlik konsepsiyasini ishlab chiqib, ta'lim mazmunini kasbiy-axloqiy mezonlar bilan to'ldirishning ilmiy asoslarini bergan [17]. Mazkur izlanishlardan kelib chiqib aytish mumkinki, o'quv dasturlarini xalqaro talablarga moslashtirish jarayoni har bir fan sohasida o'ziga xos didaktik konfiguratsiyaga muhtoj va u mahalliy ta'lim madaniyati, kasbiy axloq normalari hamda milliy ta'limning ustuvor yo'nalishlari bilan uyg'unlashtirilishi kerak. Aks holda dastur ichki tuzilmasi shaklan xalqaro talablarga mos kelsada, mazmunan begona va kontekstdan ajratilgan bo'lib qoladi.

Oliy ta'lim muassasalarida didaktik shartlarni amalga oshirishning amaliy yo'nalishlari

OTMLar uchun yuqorida ko'rsatib o'tilgan didaktik shartlarni o'quv dasturlariga joriy etish bir qator amaliy yo'nalishlarni ham nazarda tutib, birinchi yo'nalish bu – har bir kafedra va fakultet o'zining xalqaro reyting indikatorlari bilan bog'liq fan sohasini aniq belgilab, dastur mazmunini shu sohaning xalqaro adabiyot bazasi, ilmiy nashr madaniyati va kasbiy talablari bilan tizimli ravishda muvofiqlashtirishi lozim. Y.O'.Ne'matjonova izlanishida bu jarayonning metodologik asoslari pedagogika sohasi misolida batafsil ishlab chiqilgan [10]. Ikkinchi yo'nalish bu – dasturlarni kredit-modul tizimida individuallashtirilgan ta'lim yo'nalishlariga ajratish va talabalarning intellektual-kognitiv salohiyatini bosqichma-bosqich rivojlantirish bo'lib, J.S.Otepbergenov izlanishida bu yondashuv ilmiy asoslanganini ko'rish mumkin [11].

Uchinchi yo'nalish dasturlar mazmunini raqamli ta'lim platformalari, avtomatlashtirilgan axborot tizimlari va ta'lim analitikasi bilan integratsiyalash o'laroq, O.B.Burxiyev izlanishida o'quv jarayonida avtomatlashtirilgan axborot tizimlari vositasida ta'lim sifatini oshirish texnologiyasi taklif etilgan [12], V.T.Jo'rayev esa ta'limni raqamlashtirish sharoitida talabalarning ijtimoiy-madaniy kompetentligini boshqaruv faoliyatiga tayyorlash asosida rivojlantirish metodikasini ishlab chiqqan [14]. To'rtinchi yo'nalish esa dasturlarni xalqaro hamkorlik tarmoqlari va klaster yondashuvi orqali rivojlantirish bo'lib, D.A.Mustafoyeva tadqiqotida klasterli yondashuv asosida mutaxassis kadrlarning boshqaruvchanlik kompetentligini takomillashtirish pedagogik mexanizmlari yoritilgan [13]. Beshinchi yo'nalish bu – dasturlarni nazariy modellashtirish va sinergetik yondashuv asosida loyihalash, bu jarayon E.O.Kuvandikov tomonidan ilmiy asoslangan [16] hamda R.E.Yo'ldoshevning dinamik modellashtirish metodikasi bilan to'ldirilgan [15]. Oltinchi yo'nalish dastur mazmuniga pedagogik deontologiya va kasbiy-axloqiy kompetensiya elementlarini singdirish hisoblanib, bu A.E.Kenjaboyev va D.A.Kenjaboyeva o'quv qo'llanmasida tizimli ravishda yoritilgan [17].

Muhokama va tanqidiy mulohazalar. Fan sohasiga asoslangan xalqaro reyting talablari asosida o'quv dasturlarini moslashtirish jarayonida bir qator nazariy va amaliy tanqidlar ham hisobga olinishi zarur. Birinchidan, fan sohasiga asoslangan reyting indikatorlari nashr-asoslangan baholash mantig'ini ustuvor qiladi va shu sababli san'at, ta'lim, gumanitar fanlar kabi sohalardagi ta'lim natijalarini to'liq aks ettira olmaydi. Garchi THE 2026 metodologiyasida bu masalani qayta ball berish orqali yumshatishga harakat qilinsa-da [2], baholash mexanizmi o'zining sintetik mantig'ini saqlab qoladi va dastur mazmunining barcha didaktik o'lchamlarini yetarli darajada aks ettira olmaydi.

Ikkinchidan, ASJC kodlari va xalqaro ilmiy ma'lumotlar bazalari tarkibida ko'pchilik milliy ilmiy nashrlar va o'quv resurslari ko'rinmaydi [1]. Bu OTMLarimiz uchun o'ziga xos muammodir, chunki milliy va mintaqaviy ilmiy adabiyotning xalqaro baholash tizimida qisman tan olinishi dastur mazmunining "polarizatsiyasi", ya'ni faqat xalqaro adabiyot bilan ishlash yoki faqat milliy adabiyot bilan ishlash o'rtasidagi tanlovni majburlaydi. Bu didaktik nuqtai nazardan ehtimoliy muammoga olib kelishi mumkin, ya'ni dastur xalqaro indekslangan adabiyotga moslashtirilsa,

milliy madaniy va kasbiy kontekst yo‘qoladi; aksincha, faqat milliy adabiyotga tayanilsa, xalqaro reyting talablari bajarilmaydi. Yechim mazkur ikki manbalar majmuini didaktik tarzda muvozanatli ravishda integratsiya qilish bo‘lishi mumkin.

Uchinchidan, fan sohalariga asoslangan reyting indikatorlarining birortasi ham talabalarning shaxsiy rivojlanishi, tarbiyaviy ta’sir, akademik halollik va kasbiy etika kabi muhim ta’lim natijalarini bevosita baholanmaydi. ESG standartlari bunday jihatlarning sifat kafolati tizimi orqali baholanishini taklif qilsa [6], A.E.Kenjaboyev va D.A.Kenjaboyeva pedagogik deontologiya konsepsiyasi ham aynan shu jihatni e’tibor markaziga olib chiqqan [17]. Shu sababli dastur loyihachisi xalqaro reyting talablariga moslashish jarayonida talaba shaxsini rivojlantirish vazifasini ham diqqat bilan saqlashi lozim.

To‘rtinchidan, o‘quv dasturi mazmunini xalqaro talablarga moslashtirish jarayoni davriy va resurslarni talab qiluvchi jarayon bo‘lib, universitet uchun bu pedagogik kadrlar tayyorgarligi, raqamli infratuzilma, xalqaro hamkorlik aloqalari va ichki sifat kafolati tizimi bilan bog‘liq investitsiyalar zarurligini bildiradi. Shu sababli didaktik shartlarni amalga oshirish nafaqat dastur kontentini qayta loyihalash, balki universitetning butun pedagogik infratuzilmasini takomillashtirishni ham talab qiladi.

Xulosa. QS World University Rankings by Subject va Times Higher Education World University Rankings by Subject 2026 metodologiyalarining didaktik tahlili shuni ko‘rsatadiki, OTM o‘quv dasturlari mazmunini xalqaro talablar asosida moslashtirish jarayoni nafaqat hujjatlarni qayta yozishni, balki tizimli didaktik shartlar majmuini bajarishni talab etadi. Tahlil natijasida ajratib ko‘rsatilgan etti asosiy didaktik shartlar dasturni xalqaro talablar bilan uyg‘unlashtirishning pedagogik poydevorini hosil qiladi.

Bunday yondashuv har bir fan sohasiga o‘ziga xos didaktik konfiguratsiyani taqdim etib, san’at va gumanitar fanlarda akademik reputatsiya va sifatga asoslangan ta’lim, muhandislikda amaliy kompetensiya va sanoat bilan hamkorlik, hayotni o‘rganuvchi fanlarda ilmiy iqtibos madaniyati, ijtimoiy fanlarda esa ish beruvchilar talablari bilan integratsiya ustuvor o‘rin tutadi. Shu sababli o‘quv dasturi loyihachisi xalqaro talablarni mexanik ravishda qabul qilish o‘rniga, ularni har bir fan sohasining o‘ziga xos didaktik mantig‘i bilan moslashtirishi lozim.

Respublikamiz OTMlari uchun ushbu didaktik shartlarni amalga oshirish jarayoni milliy pedagogik an’analar, kasbiy axloq normalari va madaniy o‘ziga xoslik bilan uyg‘unlashtirilgan holda olib borilishi maqsadga muvofiq. Aynan shunday muvozanatli yondashuv fan sohalariga asoslangan xalqaro talablarini oliy ta’limni didaktik takomillashtirish va xalqaro maydonda raqobatbardosh qilishning samarali vositasiga aylantirishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. QS World University Rankings by Subject. Methodology / QS Quacquarelli Symonds. [Elektron resurs]. – URL: <https://support.qs.com/hc/en-gb/articles/4410488025106-QS-World-University-Rankings-by-Subject>
2. World University Rankings by Subject 2026: methodology / Times Higher Education. – London: THE, 2026. [Elektron resurs]. – URL: <https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/world-university-rankings-subject-2026-methodology>
3. Biggs J., Tang C. Teaching for Quality Learning at University. – Maidenhead: Open University Press, 2011. – 389 p.
4. Hattie J. Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement. – London: Routledge, 2009. – 392 p.
5. Knight J. Internationalization Remodeled: Definition, Approaches, and Rationales // Journal of Studies in International Education. – 2004. – Vol. 8, No. 1. – P. 5–31.
6. ENQA. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). – Brussels: ENQA, 2015. – 32 p.

7. Garnjost P., Lawter L. Undergraduates' satisfaction and perceptions of learning outcomes across teacher- and learner-focused pedagogies // *International Journal of Management Education*. – 2019.
8. Hou Y., Robert M., Chiang C. Effective use of global rankings in making institutional strategic plans and positioning for building a world-class university // *Geomatics and Information Science of Wuhan University*. – 2010.
9. Marginson S. Dynamics of national and global competition in higher education // *Higher Education*. – 2006. – Vol. 52. – P. 1–39.
10. Ne'matjonova Y. O'. Xalqaro tajribalar asosida pedagogika oliy o'quv yurtlarida ta'lim sifatini takomillashtirish: ped. fan. b'yicha falsafa doktori diss. avtoreferati. – Termiz, 2023. – 60 b.
11. Otepbergenov J. S. Kredit-modul tizimi sharoitida talabalarning intellektual-kognitiv salohiyatini rivojlantirish: ped. fan. dok. diss. avtoreferati. – Nukus, 2026. – 78 b.
12. Burxiyev O. B. O'quv jarayonida avtomatlashtirilgan axborot tizimlari vositasida ta'lim sifatini oshirish texnologiyasi: ped. fan. b'yicha falsafa doktori diss. avtoreferati. – Toshkent, 2025. – 43 b.
13. Mustafoyeva D. A. Oliy ta'lim muassasalarida klasterli yondashuv asosida mutaxassis kadrlarning boshqaruvchanlik kompetentligini takomillashtirish: ped. fan. dok. diss. avtoreferati. – Toshkent, 2024. – 78 b.
14. Jo'rayev V. T. Ta'limni raqamlashtirish sharoitida talabalarni boshqaruv faoliyatiga tayyorlash asosida ijtimoiy-madaniy kompetentligini rivojlantirish: ped. fan. dok. diss. avtoreferati. – Toshkent, 2024. – 66 b.
15. Yo'ldoshev R. E. Dinamik modellashtirish asosida talabalarni pedagogik-tadqiqiy faoliyatga tayyorlash metodikasini takomillashtirish: ped. fan. b'yicha falsafa doktori diss. avtoreferati. – Qarshi, 2024. – 50 b.
16. Kuvandikov E. O. Ta'lim-tarbiya jarayonini modellashtirishda pedagogik sinergetikadan foydalanish: ped. fan. b'yicha falsafa doktori diss. avtoreferati. – Samarqand, 2023. – 45 b.
17. Kenjaboyev A. E., Kenjaboyeva D. A. Pedagogik deontologiya va kompetentlik. O'quv qo'llanma. – Termiz, 2021. – 287 b.
18. Tee K. F. Identifying critical performance indicators and suitable partners using a benchmarking template // *International Journal of Productivity and Performance Management*. – 2015.

	Улучшение организации процесса дистанционного обучения на основе когнитивного анализа	
405	Samarova Shohista Rabidjanovn O'quvchilarda kognitiv jarayonlarni rivojlantirishning psixodiagnostik va psixokorreksion yondashuvlari	Psixologiya
410	Axrorov Xurshid Xamidovich Musiqqa ta'limida raqamli texnologiyalar asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish metodikasi	Pedagogika
415	Jo'rayeva Mohidilxon Soxibjon qizi Integrativ yondashuv asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda adaptiv xulq va ichki regulatsiyani rivojlantirish	Psixologiya
421	Salimova Arofat Akramjanovna Pedagogik konfliktning ijtimoiy-psixologik va pedagogik fenomen sifatidagi o'ziga xos xususiyatlari	Psixologiya
427	Qudratbek Maxmudov O'quv dasturlari mazmunini xalqaro talablar asosida moslashtirishning didaktik shartlari	Pedagogika
434	Yahyoyeva Gulnora Baxtiyorovna Nemis tilini o'qitish metodikasida elektron ta'lim muhitining o'rni	Pedagogika
439	Rustamboyev Islomjon Doniyor o'g'li "Sharq taronalari" festivalining xalqaro madaniy hamkorlikni rivojlantirishdagi o'rni	Pedagogika
448	Xalikova Umida Mirovna Akademik muvaffaqiyat va ilmiy natijadorlik o'rtasidagi aloqadorlikni amalga oshirish imkoniyatlari: xorijiy tajriba tahlili	Pedagogika
453	Jiyanqulova Rahima Xayrullayevna Ta'lim - tarbiya sohalarining rivojlanishida raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda milliy meroslarning o'rni	Pedagogika
460	Xudoyberdiyev Fazliddin Isroilovich Sintez gaz kimyosini o'qitishda klasterli yondashuvlar va reaktor rejimlarini aspen hysys tizimida modellashtirish uslubiyati	Pedagogika
466	Sultanova Nodira Rashid qizi Refleksiv yondashuvning pedagogik kompetentlikni rivojlantirishdagi nazariy asoslari	Pedagogika
472	Erimmetova Nafisa Bahromovna "Ijtimoiy psixologiya. Etnopsixologiya" ixtisosligi bo'yicha yosh ota-onalarda virtual olam ta'sirida yolg'izlik namoyon bo'lishining ijtimoiy-psixologik omillari	Psixologiya
480	Nusratova Mexriniso Baxshilloevna Pedagog-talaba hamkorligi jarayonida prosotsial xulq-atvor motivlarini rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik omillari	Psixologiya
486	Tajibayev Shohruh Maqsudovich Digital communication effectiveness in the professional activities of tour guides	Psixologiya
489	Qosimova Sarvinoz Baxtiyorovna Yoshlarning sotsial manipulyatsiyaga moyilligini belgilovchi psixologik omillar va ularni profilaktika qilish mexanizmlari	Psixologiya